

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703365>

**MUHAMMAD RAHIMXON II MADRASASI:
QURILISH TARIXI, ME'MORIY USLUBI, TA'LIM JARAYONI
VA ILMIIY-MADANIY AHAMIYATI**

Ibodullayev Jamshidbek Bahodir o'g'li

Urganch RANCH texnologiya universiteti o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Xiva xonligining so'nggi mustaqil hukmdori Muhammad Rahimxon II (Feruz, 1845–1910) tomonidan 1871-yilda Ko'hna Ark oldida barpo etilgan madrasaning qurilish tarixi, me'moriy xususiyatlari, ta'lim jarayonlari, talaba va mudarrislarining moddiy ta'minoti haqida ilmiy manbalar asosida batafsil ma'lumot berilgan. Tadqiqotda asosan o'sha davr muarrixlari Bayoniy va Ogahiy asarlari, Sharqshunoslik institutida saqlanadigan qo'lyozmalar va zamonaviy arxiv tadqiqotlari asos qilib olingan.*

***Kalit so'zlar:** Muhammad Rahimxon II, Feruz, Xiva madrasasi, Ichan qal'a, me'morchilik, vaqf, ta'lim, Bayoniy, Feruz madrasasi, mudarris, madrasa.*

***Аннотация.** В данной статье на основе научных источников представлена подробная информация об истории строительства, архитектурных особенностях, образовательных процессах, материальном обеспечении студентов и преподавателей медресе, построенного в 1871 году перед Куныя Арк последним независимым правителем Хивинского ханства Мухаммадом Рахимханом II (Феруз, 1845-1910). В основу исследования положены труды историков того времени Баяни и Агахи, рукописи, хранящиеся в Институте востоковедения, и современные архивные исследования.*

***Ключевые слова:** Мухаммад Рахимхан II, Феруз, Хивинское медресе, Ичан-кала, архитектура, вакф, образование, Баяни, медресе Феруза, мударрис, медресе.*

Abstract. *In this article, based on scientific sources, detailed information is provided about the history of construction, architectural features, educational processes, and material support for students and teachers of the madrasah built in 1871 in front of the Old Ark by Muhammad Rahimkhan II (Feruz, 1845-1910), the last independent ruler of the Khiva Khanate. The research is based mainly on the works of the historians of that time Bayani and Agahi, manuscripts stored at the Institute of Oriental Studies, and modern archival research.*

Keywords: *Muhammad Rahim Khan II, Feruz, Khiva Madrasa, Ichan Kala, architecture, waqf, education, Bayani, Feruz Madrasa, mudarris, madrasa.*

Kirish. XIX asr o‘zbek tarixshunosligi va madaniyatshunosligi nuqtai nazaridan Xiva xonligi alohida o‘rin tutadi. Mazkur davrda yozilgan tarixiy asarlar orasida Bayoniyning “Shajarayi Xorazmshohiy” va “Xorazm tarixi”, Munis va Ogahiyning “Firdavs ul-iqbol”, Ogahiyning “Shohidi iqbol” asarlari eng ishonchli manbalar sifatida tan olingan. Bu asarlar Muhammad Rahimxon II hukmronligi davrida Xorazmda amalga oshirilgan qurilish ishlari, ilmiy-madaniy rivojlanish va ta’lim muassasalari haqida bevosita ma’lumot beruvchi birlamchi manbalardir.

Bayoniy o‘zining “Shajarayi Xorazmshohiy” asarida xon haqida shunday yozadi: “...bag‘oyat mushfiq fuqaro va bag‘oyat xayrdo‘st kishi erdilar. Ko‘p madrasalar va masjidlar bino qildilar”. [1] Bu qisqa lekin ibratli jumlada xonning qurilish ishlariga shaxsiy rag‘batining yorqin ifodasi ko‘rinadi. Shunday madrasalarning bosh namunasi esa 1871-yilda barpo etilgan Muhammad Rahimxon II madrasasidir.

1990-yilda YuNESCO tomonidan Butunjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan Ichan qal’a tarkibida bu madrasa ham alohida tarixiy-me’moriy obida sifatida o‘rin olgan. Ushbu maqolada qo‘lyozmalar, nashr etilgan ilmiy tadqiqotlar, me’moriy tavsifnomalar va arxiv hujjatlari asosida madrasaning tarixiy-ilmiy manzarasi aks ettiriladi.

Qurilish tarixi va manbalarda aks etishi. Shermuhammad Munisning “Firdavs ul-iqbol” asarida va Ogahiyning xon Feruz davriga bag‘ishlangan “Shohidi iqbol” tarixiy asarida Muhammad Rahimxon II davrida ko‘plab inshootlar barpo etilgani, ular qatorida xon shaxsiy mablag‘i va buyrug‘i bilan qurilganlar alohida ta’kidlangan. Tarixiy manbalarda bu davrda 1500 ga yaqin eski maktab, 1636 masjid va 130 ta madrasa mavjudligi qayd qilingan.

Feruzshoh madrasasining peshtoqiga arab tilida bitilgan yozuvda qurilish sanasi va sababchisi aniq ko‘rsatilgan: “Ushbu muborak binoni zamon sultoni va dunyo xoqoni, Allohning xalifasi va soyasi... Sayyid Muhammad Rahim Bahodirxon bunyod qildirgan”. [2] Aksariyat adabiyotlarda Muhammad Rahimxonning madrasasi 1871-

yilda bunyod etilgani qayd etiladi. Ammo Ogahiyning ma'lumotiga ko'ra, madrasa qurilishi 1871-yilda boshlanib, 1872-yilda nihoyasiga yetadi. [3] Madrasada yozgi va qishki masjid, darsxona, kutubxona va hujralar bor. Madrasaning hovlisi 74 ta bir qavatli hujralar bilan o'ralgan. Ammo ko'pgina adabiyotlarda bu madrasaning hujralari 76 ta deb berilgan, H.S.Yusupov tadqiqotlarida esa madrasa vaqfnomasiga tayanib, hujralar soni 74 ta ekanini ta'kidlaydi.[4]

Madrasaning vaqfi uchun xon tomonidan 2971 tanob (2,5 tanob-1 gektar) yer ajratilgan.[5] Madrasaning ochilish tantanasida zamonaning fuzalo va shuarolari ta'rixlar va qasidalar aytib xondan in'omlar olganlar. Xon o'z a'yonlari, qarindoshlari, qurilishda ishlagan usta va hunarmandlarga hadya qilgan xarajatlardan tashqari, bu to'yda 118 tillo sochilgan. Madrasani ochilish marosimida jami 5225 tillo ishlatilgan.[6] Bu ma'lumot qurilish tarixini belgilovchi eng to'g'ridan-to'g'ri birlamchi manba sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Umumiy me'moriy tavsif. Taniqli sovet me'moriy tarixchisi G.A.Pugachenkova o'zining O'rta Osiyo me'morchiligi yodgorliklariga bag'ishlangan asarida Muhammad Rahimxon II madrasasini "XIX asr Xiva qurilish san'atining eng yuksak ko'rsatkichlaridan biri" sifatida baholagan. [7] Ushbu bino to'g'ri burchakli simmetrik qilib ishlangan va O'rta Osiyoda qurilgan madrasalar ichida eng mukammallaridan biri hisoblanadi. Hovlining ikki qavatli binosi bir tipdagi ikki hadli turar joylardan tashkil topgan. Mullavachchalarning ta'lim-tarbiya olishlari va yashashi uchun bu yerda sharoitlar mavjud bo'lib, ushbu ilmgohda o'qish uchun bilimga eng chanqoq yoshlar qabul qilingan. Madrasada yozgi va qishki masjid, darsxona va kutubxona, madrasa hovlisida 76 ta hujra mavjuddir.[8]

Madrasaning umumiy tuzilishi an'anaviy Xiva madrasalari me'morchiligidan bir qator jihatlardan farq qiladi. Tolibi ilmlar tahsil olishiga mo'ljallangan hujralar tomi tashqi tomondan to'siq devor (parapet) bilan chegaralangan va ikki qavatli bosh fasadga kelib tutashgan. Hovlining bir qavatli hujralari qatori baland dekorativ peshtoqlar, tashqi to'siq devor va burchaklardagi chiroyli minoracha-guldastalar bilan birgalikda ajoyib manzara kasb etadi.

Bezak va pardoqlash san'ati. Peshtoq va devorlar sirli g'ishtlar bilan bezatilgan. Ular "qo'sh" va "bantak" uslubida terilgan — bu Xiva me'morchiligiga xos qadimiy uslubdir. Peshtoqning ikki qanotida ikki qavatli, oldi chuqur ravoqli beshta hujraga ganchkori panjaralar o'rnatilgan.[9] Ko'k va oq emal bilan qoplangan koshinkori bezaklar bino jabhasi bo'ylab uzluksiz gorizontol zolalar hosil qiladi.

Hasanmurod qori Muhammadamin o'g'li Laffasiyning "Xiva shoirlari va adabiyotchilarining tarjimai hollari" tazkirasida madrasa qurilishidagi usta va hunarmandlar mehnati ham qisqacha ta'riflab o'tilgan.[10] Bu ma'lumot madrasaning qurilishida mahalliy ustalar va hunarmandlarning muhim ishtirok etganini tasdiqlaydi.

Qiyosiy tahlil. I.I. Notkin “Хива: Архитектурные памятники” asarida ko‘rsatishicha, Muhammad Rahimxon II madrasasi hajmi va bezak jihatidan Ko‘hna Ark yaqinidagi muabbad inshootlar orasida alohida o‘rin tutadi. Masalan, Muhammad Aminxon madrasasi (1852–1855) bilan solishtirganda, ushbu madrasa me‘moriy jihatdan yangi uslublar qo‘llagan: ko‘p gumbazli ichki tuzilish va ikki qavatli fasad birikmasidan foydalanilgan.

Madrasa Xivaning yigirmadan ortiq saqlanib qolgan madrasalari ichida eng kattalaridan biri hisoblanadi. G.A. Pugachenkova fikricha, bu inshoot “XIX asrning so‘nggi choragida Xorazmda me‘morchilik rivojining eng uzoq nuqtasi”dir — ya‘ni siyosiy murakkabliklar sharoitida ham milliy qurilish an‘anasi davom ettirilganining timsoli sanaladi.[11]

Ta‘lim jarayonlari. Madrasada ta‘lim jarayoni Sayyid Muhammad Rahimxon o‘rnatgan talabga ko‘ra tashkil etilgan va olib borilgan. Ta‘lim an‘anaviy uslubda – quyi, o‘rta va yuqori kabi 3 bosqichda joriy etilib, talabalarga ikki yo‘nalish: mushkulot va mas‘ala bo‘yicha ta‘lim berilgan. Mushkulot yo‘nalishida arab tili grammatikasini o‘zlashtirish bilan birga asosiy e‘tibor aqida ilmiga qaratilgan. Mas‘alada esa, asosan, islom huquqshunosligi (fiqh) asoslariga oid kitoblar o‘qitilgan. Har bir bosqichda o‘zlashtirib borilishi shart bo‘lgan darsliklar ham vaqfnoma shartida aks etgan.[12] Mushkulot yo‘nalishida quyi bosqichda – avval ilmdan “Aqoid”gacha, o‘rta bosqichda – “Aqoiddan” “Mullo Jalol”gacha, yuqori bosqichda esa “Mullo Jalol”dan oxirgi ilmgacha bo‘lgan darsliklar hamda mas‘ala yo‘nalishida esa quyi – “Muxtasari Viqoya”dan “Sharhi Viqoya”gacha, o‘rta – “Hidoya” va yuqori – “Tavzeh” kabi hanafiya mashabiga oid fiqhiy asarlardan ta‘lim berish joriy etilgan. O‘z navbatida, madrasa talabalari qaysi bosqichda ekanligiga qarab vaqf mulklari daromadlari hisobidan ta‘minlangan. O‘quv yili davomida maxsus kunlar va oylar, xususan, hijriy yil taqvimini bo‘yicha Qurbon hayiti bayramidan 20 kun avval hamda sha‘bon oyining 10 sanasidan Ramazon hayiti bayramigacha bo‘lgan muddatlar ta‘til davri sifatida belgilangan.[13]

Xonning ta‘lim sohasidagi shaxsiy homiyligi. Ogahiyning “Shohidi iqbol” asarida Muhammad Rahimxon II ning ta‘lim va ilmga bo‘lgan shaxsiy mehr-muhabbati bir necha o‘rinda alohida ta‘kidlangan. Yosh Muhammad Rahimxon II Xivadagi Arab Muhammadxon madrasasida tahsil olib, o‘sha davr mashhur mudarrisleri Doiy (Muhammad Yusuf Hoji) va boshqalardan saboq olgan.

1874-yilda Feruz Rossiyadan ikkita litografiya mashinasini sotib olib, O‘rta Osiyoda birinchi marotaba Xivada kitob chop etishni yo‘lga qo‘ydi.[14] Ushbu bosmaxonada Alisher Navoiyning “Xamsa”si, shoirlar tazkirasini “Majmuat ush-shuaro”, Munis devoni va boshqa asarlar chop etildi. Bu nashrlar madrasalardagi talabalar uchun bevosita qo‘llanma vazifasini o‘tadi.[15]

Laffasiyning tazkirasida saroyda o'tkaziladigan adabiy anjumanlar — "majlis"lari va ularning madrasadagi ilmiy muhitga ta'siri haqida muhim ma'lumotlar bor. Bu anjumanlarda mudarrislar va talabalar ham ishtirok etgan, natijada madrasa bilan saroyning ilmiy hayoti o'zaro bog'liq bo'lib qolgan.

Madrasalarning doimiy moliyaviy ta'minoti vaqf yerlaridan keladigan daromad orqali amalga oshirilgan. Yo'ldoshevning "Xiva xonligi agrar munosabatlari tarixidan" asarida ta'kidlanishicha, vaqf mulki davlat, xususiy yerlar qatori alohida yer egaligi turi bo'lgan. Muhammad Rahimxon II madrasasi uchun ajratilgan 2941 tanob vaqf yeri O'rta Osiyo madrasalari orasida nisbatan yirik ko'rsatkich edi.

Semyonov "vaqf daromadlari taqsimotini nazorat qiluvchi mutavallilar ta'sir doirasini" ko'rsatib, mudarrislariga maosh to'lash, hujralarni ta'mirlash va talabalarni ta'minlash xarajatlari vaqf hisobidan amalga oshirilganini yozgan. Demak, Muhammad Rahimxon II madrasasida ham mudarrislar muntazam maosh, talabalar esa yashash joyi va moddiy yordam olgan.

Xulosa. Muhammad Rahimxon II madrasasi — XIX asrning murakkab siyosiy va ijtimoiy sharoitlarida barpo etilgan, o'zbek me'morchiligi va ta'lim tarixi uchun muhim ahamiyat kasb etadigan yodgorlikdir. Asosiy tarixiy manbalar — Bayoniy, Ogahiy va boshqa qo'lyozmalarda keltirilgan dalillar madrasaning qurilish tarixini, vaqf ta'minotini va saroyning ilmiy-adabiy hayoti bilan chambarchas bog'liqligini tasdiqlaydi. Madrasa o'z davrida yirik ilmiy-madaniy markaz vazifasini bajargan va Xiva xonligi ma'rifiy hayotining ajralmas qismiga aylangan. Mazkur muassasa nafaqat islom ta'lim an'alarini davom ettirgan, balki Feruz saroyida rivojlangan adabiy va ilmiy muhitning shakllanishiga ham bevosita hissa qo'shgan. Bu esa mazkur ilm dargohiga oddiy ta'lim binosi sifatida emas, balki XIX asr O'rta Osiyo sivilizatsiyasining eng yorqin ifodalaridan biri sifatida qaramoqni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мухаммад Юсуф Баёний. Шажараи Хоразмшоҳий. – Тошкент: «Камалак», 1991. – Б.182.
2. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1958. – С. 142–145.
3. Мухаммад Ризо Эрнийёзбек ўғли Огаҳий. Шоҳиду-л-иқбол. – Б. 275.
4. H.S.Yusupov. XIX-XX asr boshlarida Xiva madrasalari. – Buxoro: "Durdon", 2025. B.79.
5. Раҳим Д., Матрасул Ш., Жумахўжа Н. Феруз шоҳ ва шоир қисмати. – Б. 81.

6. ЎзФАШИ қўлёзма № 932. 85 варақ.
7. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1958. С. 142–145.
8. Раҳим Д., Матрасул Ш., Жумахўжа Н. Феруз шоҳ ва шоир қисмати. – Б. 22.
9. Ноткин И.И. Хива:Архитектурные памятники. – Ташкент:Фан, 1973. С.55–60.
10. Laffasiy,Hasanmurod qori Muhammadamin o‘g‘li. Xiva shoirlari va adabiyotchilarining tarjimai hollari. Qo‘lyozma tazkira. O‘zbekiston FA Sharqshunoslik instituti. XIX asr. (Iqtibos: Xorazmiy.uz ta’limiy nashri asosida.)
11. Пугаченкова Г.А. Архитектура Средней Азии в эпоху Тимура и тимуридов. – Ташкент: Фан, 1996. С. 88.
12. H.S.Yusupov. XIX-XX asr boshlarida Xiva madrasalari. – Buxoro: “Durdona”, 2025. B.80.
13. ГХМЗ КП. – № 1304. Муҳаммад Раҳимхон II мадрасасининг вақфномаси.
14. Мирза Абдуллоҳ Балотов. Ўрта Осиёда матбаачилик тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1987. 12–18-бетлар.
15. Йўлдошев М. Хива хонлиги аграр муносабатлари тарихидан. – Тошкент: Фан, 1965. Б.22.
16. Laffasiy Hasanmurod qori Muhammadamin o‘g‘li. Xiva shoirlari va adabiyotchilarining tarjimai hollari. Qo‘lyozma tazkira. O‘zbekiston FA Sharqshunoslik instituti. XIX asr. (Iqtibos: Xorazmiy.uz ta’limiy nashri asosida.)